

BO‘LAJAK MUHANDISLARINING ILMYIY-TADQIQOTCHILIK KO‘NIKMASINI MAZMUNI

Asqarov Ixtiyor Baxtiyorovich

Jizzax politexnika institute - “Transport vositalari muhandisligi” kafedrasida professori,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233746>

Annotatsiya. *Bo‘lajak muhandislarni ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash bilan bog‘liq masalalarni echishning muayyan nazariy metododik jihatlari, bu borada hali o‘z echimini kutayotgan muammolar va talabalarning ilmiy-tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorlash tizimi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: *muhandis, metod, metodologiya, ilmiy-tadqiqot, metodik jihatlari, shakllantirish, rivojlantirish, tadqiqotchilik ko‘nikmalari.*

Аннотация. *Рассмотрены некоторые теоретические и методические аспекты решения вопросов, связанных с подготовкой будущих инженеров к научной и исследовательской деятельности, проблемы, еще ожидающие своего решения в этой связи, а также система подготовки студентов к научной и исследовательской деятельности.*

Ключевые слова: *инженер, метод, методология, научное исследование, методологические аспекты, формирование, развитие, исследовательские навыки.*

Abstract. *Some theoretical and methodological aspects of solving issues related to the preparation of future engineers for scientific and research activities, problems still awaiting solutions in this regard, as well as the system of preparing students for scientific and research activities are considered.*

Key words: *engineer, method, methodology, scientific research, methodological aspects, formation, development, research skills.*

Ilmiy-tadqiqotchilik ko‘nikmalari mohiyatini ochib berishga, nafaqat tuzilishi, balki namoyon bo‘lishi, bog‘liqligi va ularning bo‘lajak muhandislarining boshqa kasbiy sifatleri bilan aloqalarini aniqlashga imkon beruvchi asosiy nazariy qoidalar bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

- bo‘lajak muhandislarning ilmiy-tadqiqotchilik ko‘nikmalarining o‘ziga xos hususiyatlari tavsifi;
- tadqiqotchilik faoliyatini bo‘lajak muhandislarda shakllantirish asosi sifatida ko‘rib chiqish.

Buning uchun esa eng avvalo, oliy ta‘lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo‘lajak pedagoglarga hos quyidagi tushunchalarni aniqlashtirish zarur:

- muhandis ta‘limi;
- kasbiy kompetentsiya;
- umumiy kompetentsiya;
- ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati;
- tadqiqotchilik ko‘nikmalari.

Malakali bo‘lajak muhandisning qaror topishi kasbiy muhim sifatlarning shakllanishi – talabarlarda muhandis ta‘limi berish jarayonida ro‘y beradi. Muhandis ta‘limi – bu mahsuldor

(unumli), intellektual va amaliy, shu jumladan ishlab chiqarish faoliyati davomida tanlangan kasbiy faoliyatga maqsadga yo'naltirilgan holda tayyorgarlik bosqichidir [3; 3 b].

Muhandis ta'limi quyidagilarni nazarda tutadi:

- ta'lim oluvchilarining ilmiy bilimlar va bilim olishga oid ko'nikmalar, malakalar tizimini o'zlashtirish jarayonini va natijasi asosida bo'lajak mutaxassislar shaxsning dunyoqarashi va boshqa sifatlarning shakllantirishni;

- pedagog va ta'lim oluvchilarning maqsadga yo'naltirilgan o'zaro ta'sirlashuv jarayoni;

- ta'lim oluvchining yangi bilimlarini o'zlashtirish va bilimlarni o'zlashtirish usullarini egallash bo'yicha faol faoliyati [2; 222 b].

Yuqori malakali bo'lajak muhandislarini zamonaviy tayyorlashga talablar kompetentsiyalarga tayanadi. Muhandis ta'limi tizimining yaxlitligi – uning ob'ektiv tavsifi shu bilan shartlanilgan bo'lib maxsus fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilar zarur nazariy tayyorgarlikga ega bo'ladi va bu tayyorgarlik ishlab chiqarish ta'limining borishida kasbiy ko'nikma va malakalarini shakllantirish bilan parallel holda amalga oshiriladi. Natijada bo'lajak muhandislarini kasbiy faoliyatga majmuaviy tayyorlash amalga oshiriladi, umumiy va kasbiy kompetentsiyalar shakllanadi.

Kompetentsiyalarni biz shaxsning ma'lum sohada muvafaqqiyatli kasbiy faoliyatga tayyorgarligini belgilab beruvchi bilim, ko'nikma, shaxsiy sifatlari va amaliy tajriba, tizimi sifatida tushunamiz.

Umumiy kompetentsiyalarga quyidagilar kiradi:

- ta'lim oluvchilarning ichki tuyg'usi uyg'onishi asosida faoliyatni amalga oshirishga tayyor turishi tarzidagi motivatsiyaning mavjudligi;

- pedagog tomonidan qo'yilgan maqsadni hisobga olgan holda faoliyat vazifalarini aniqlash qobiliyati; aniq masalalarni ifodalash va ular asosida o'z faoliyatini rejalashtirish qobiliyati;

- o'zining individual funktsional doirasida harakatlar natijasiga ma'suliyatni zimmasiga olishga tayyorligi;

- texnologik jarayonda ko'zda tutilgan amallarni mustaqil bajarish qobiliyati;

- ishbilarmonlik muloqotining borishida ishini bajarishning eng samarali yo'llarga oid qarorlarni jamoa bo'lib qabul qilishda ishtirok etish, etika me'yorlarga amal qilgan holda o'z fikrini ishonchli, isbot bilan taqdim etish va himoya qilishga tayyorligi;

- axborotni tahlil qilish ko'nikmasiga ega bo'lish, undan asosiy fikrni ajrata olish, uni tuzilmalarini boshqalar uchun qulay ko'rinishda taqdim etish, taqdimot o'tkazish ko'nikmasi;

- axborot manbalarini aniqlash va mustaqil qidirish asosida amaliy masalarni xal etish;

- shaxsiy kasbiy qiyinchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish vositalarni aniqlash qobiliyatlilik;

- standart vaziyatlarda faoliyatni amalga oshirishning eng maqbul usullari va vositalarini tanlay olish;

- turli xil omillarning ta'sirini hisobga olgan oddiy vaziyatda va uning oldindan ma'lum bo'lgan holda o'zgarishida jarayon va natijalar bo'yicha o'z harakatlarini nazorat qilish, baholash va tuzatish qobiliyati;

- aniq bir faoliyatda kasbiy masalalarni xal etish uchun amaliy va nazariy kasbiy bilimlardan foydalanishga, bilim va ko'nikmalari o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy masalarni xal etish vositasi sifatida egallashga tayyorligi;

- o'zlashtirilayotgan kasbi bo'yicha bevosita majburiyatlari diorasidan cheklangan ishlab chiqarish amaliy masalalarini xal eta olish;

Qayd etilgan umumiy kompetentsiyalarni tahlil qilish bo'yicha ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalari zamonaviy mutaxassisning umumiy kompetentsiyalarining asosi ekanligi to'g'risida gapirishga imkon beradi.

Kasbiy tayyorgarlikka umumiy kompetentsiyalar ko'rinishida qo'yiladigan zamonaviy talablar aniq bilimlar va ko'nikmalar tizimida ifodalanadi.

Kasbiy kompetentsiyalar – bu kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur kompetentsiyalardir [1; 612 b].

“Transport vositalari muhandisligi (avtomobil transporti)” ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy faoliyatini va mazkur yo'nalish bo'yicha o'quv jarayoni tahlil qilish natijasi komponentlarining asosiy kasbiy kompetentsiyalari bilan o'zaro aloqasi to'g'risida xulosa chiqarishga imkon beradi.

“Transport vositalari muhandisligi (avtomobil transporti)” ta'lim yo'nalishi talabalariga qo'yilgan malakaviy talablar va bo'lajak muhandislarining ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalari tahlili umumiy kompetentsiyasini tashkil etuvchi ko'nikmalarining ma'lum qismini ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalari deb atash mumkin [4; 131 b].

Shuni ta'kidlash lozimki, ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalari, murakkab ichki tashkil etuvchilar sifatida uning tarkibiga kiruvchi ancha oddiy ko'nikmalar majmuidan sifat jihatdan farq qiladi.

Ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalarini ochib berish mohiyati va mazmunini, bo'lajak muhandislarida umum kompetentsiyalar mazmuni, ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalari tarkibiga kiruvchi bir qator komponentlarni ajratish, bizga bo'lajak muhandislarida ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayoni mazmuni va uni tashkil etish metodikasini aniqlash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Макет федерального государственного образовательного стандарта Начального профессионального образования нового поколения по Профессии и автомеханик, Московский государственный агроинженерный университетим. Горячкина, Москва 2007-31с.
2. Маркова А.К. Психология профессионализма.-М.,1996. с.222
3. Кудрявцев Т.В. Психологические основы профессионально-технического обучения: Проблемы профессионального становления молодежи/Подред.Т.В. КудрявцеваА.И. Сухаревой; Науч.-ис-след.:Педагогика,1998.—144с.
4. Asqarov I.B. Bo'lajak mutaxassisda ilmiy-tadqiqotchilik ko'nikmalariga yo'naltirilgan muammolarni yechish texnologiyasi. “O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари” Toshkent 2016 y. № 4 – 131 -133 b.